

O'YINCHOQLARNI TO'G'RI TANLASH ORQALI MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALAR SALOMATLIGI VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

H.Maxkamova

NamDU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509414>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar salomatligi va xavfsizligini ta'minlashda o'yinchoqlarni to'g'ri tanlashning va uning ahamiyati, bolalar rivojlanishida tutgan o'rni xususida so'z yuritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha yosh, o'yinchoqlar, talablar, maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalar, me'yoriy xujjatlar...*

Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasini o'yinchoqlar orqali tashkil etish bolalarda axloqiy, aqliy, estetik, sensor, mehnat, iqtisodiy tarbiyaning turli shakllarini rivojlantiradi. O'yinchoqlar bolaning hissiy jihatdan yetuklikka olib chiqadi hamda aloqa, ijobiy xotiralar va ularning his-tuyg'ulari bilan o'zaro munosabatda bo'lish usulini ta'minlaydi.

“O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi”da “Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlar yaratish” [1] ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Bu yo'nalishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko'rib chiqish hamda maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qilishi alohida ta'kidlangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Bolalar o'yinchoqlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risida” gi Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarorning ikkinchi bobi “Xavfsizlik talablari” dan iborat bo'lib, to'qqiz bandedan iborat (yong'in xavfsizligi talablari, kimyoviy xavfsizlik talablari, toksikologik-gigienik xavfsizlik ko'rsatkichlari, elektr xavfsizlik talablari, radiatsion xavfsizlik talablari, mikrobiologik xavfsizlik ko'rsatkichlari, qadoqlashga oid xavfsizlik ko'rsatkichlari, tamg'alashga oid xavfsizlik ko'rsatkichlari, boshqa xavfsizlik talablari)o'yinchoqlarning bolalar hayoti va sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligining muhim talablari atroflicha ishlab chiqilgan [2].

Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni beshta rivojlanish sohasi kompetentsiyalarini rivojlantirish maqsadiga ko'ra amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda shakllantirilishi zarur bo'lgan jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish sohalari kompetentsiyalar asosan bolalarning turli faoliyatlari jarayonida amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni qonun xujjatlarida ko'rsatib o'tilganidek salomatligi va xuquqlarini ta'minlashda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xavfsiz muhitni yaratish muhim hisoblanadi. SHuningdek bu ishlarni amalga oshirishda o'yinchoqlar alohida ahamiyat kasb etib, ularni to'g'ri tanlash zarur shartlardan biridir.

O'yinchoq tanlash qoidalari

Bolangiz uchun o'yinchoq tanlar ekansiz, uni yaxshilab ko'zdan kechiring, o'ramidagi yozuvlarni erinmasdan o'qib chiqing. Quyidagilarga ko'proq e'tibor qaratish zarur qilmaydi:

Materiali. O'yinchoq bola uchun xavfsiz materialdan tayyorlangan bo'lishi shart. Tabiiy yung va yog'och materiallardan yasalgan o'yinchoqlarni sotib olmang. Teridan tayyorlanganlari esa 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarga tavsiya etilmaydi. Keyinchalik to'kiladigan va patli yumshoq o'yinchoqlardan uzoqroq turing. Ular o'zlarida bakteriya tashuvchanlik xususiyatiga ega bo'lib, bolalarda infeksiya paydo qilishi mumkin, allergiyasi borlar uchun umuman mumkin emas.

Shakli. Tanlayotgan o'yinchoq'ingiz turli o'tkir tig'larsiz va bolaga jarohat yetkazadigan metallarsiz bo'lishini ko'zdan kechiring.

Rangi. Iloji boricha rangi bola tabiatiga mos kelishi kerak. Birinchidan, ushbu holat bolaga dunyoni boricha tasavvur qilishida ko'maklashsa, ikkinchidan, har xil ranglar ularni qo'rqitishi, oqibatda turli noxush vaziyatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qora va juda yorqin ranglardan ham qoching, chunki ular bolaga yomon ta'sir qiladi.

To'rt oylik go'daklarga sariq, sabzirang va qizil ranglar mos tushishini inobatga oling, 6 oylikdan yuqori yoshdagilarga kamalakning barcha ranglari mos kelishi mumkin.

Hidi. Do'konning o'zidayoq o'yinchoqni hidlab ko'rishdan uyalmang. Qandaydir noxush hid kelsa, sun'iy va bola uchun xavfli materialdan tayyorlangan bo'ladi.

Qo'llanma. Xariddan oldin qo'llanma bilan tanishib chiqish maqsadga muvofiq. O'yinchoqdan to'g'ri foydalanish qo'llanmasi uning o'rami yoki yorlig'ida yoki o'yinchoqning o'zida ham bo'lishi mumkin.

Ogohlantiruvchi yozuvlar. O'yinchoqdan xavfsiz foydalanish qoidalariga alohida e'tibor bering. Masalan:

- *“3 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya etilmaydi”*, degan eslatma ayni shu yoshdan kichik bolalar o'ynashi mumkin emasligini bildiradi;

- *“Diqqat! Kattalar nazorati ostida foydalaning”* — o'yinchoq yolg'iz bolalar uchun xavfli bo'lib chiqishi mumkin;

- *“Ehtiyot bo'ling! Bola qo'l va tizzalari bilan turmoqchi bo'lganda yiqilib tushmasligi uchun o'yinchoqni olib qo'ying”* — belanchak, bolalar krovati yoki aravachalarda uchraydigan eslatma.

Bolaning psixikasiga ta'sir ko'rsatuvchi o'yinchoqlardan yiroq bo'lish lozim. Bu borada psixologlar bolalar uchun maxluqlar, mutantlar va shunga o'xshash o'yinchoqlarni sotib olishni tavsiya etishmaydi. Mutaxassislar haqiqiy hayvon va odamlarga o'xshaydigan o'yinchoqlarni tanlashni maslahat berishadi, chunki shunda bolaning fikrlash va gapirish qobiliyati osonroq rivojlanadi. O'yinchoqdan chiqadigan tovush bolani qo'rqitishi va qulog'iga yoqimsiz bo'lishi kerak emas. Agar musiqali o'yinchoq xarid qilishni istasangiz, undagi bor ohanglarni eshitib chiqing va bolani qo'rqitmasligiga amin bo'ling. Bundan tashqari, tovushni ko'tarish va pasaytirish funksiyasi borligiga ham e'tibor qaratish lozim. Darvoqe, puflab chalinadigan o'yinchoqni sotib olayotganda bolalarning labi tegadigan joyga ahamiyat bering — ular yumshoq materialdan tayyorlangan bo'lishi lozim.

Qattiq materiallar — metall, yog'och va plastmassadan yasalgan o'yinchoqlar bola tishlari bilan uzib olmasligiga mo'ljallangan bo'lishi darkor. Agar qismlarga ajraladigan o'yinchoq bo'lsa, u holda o'tkir va qattiq jismdan tayyorlanmasligi kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan bolalarni to'g'ri tanlangan o'yinchoqlar bilan xursand qilish lozim. Talab darajasida tanlangan o'yinchoqlar va rasmi kitoblar bolalar ma'naviyatini boyitishga hizmat qiladi. Zero, bizdan

keyin qolajak avlodlarimizning zehni, bilimli va iqtidorli bo'lib ulg'ayishi Vatanimizning gullab-yashnashiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ-4312–сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Bolalar o'yinchoqlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash to'g'risida” gi қарори, 23.07.2020 йил. 451-сон
3. Salimova D.F. Syujetli-rolli o'yinlar vositasida maktabgacha o'rta guruh bolalarining axloqiy sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. bo'yicha fals. dok. (PhD) ...diss. avtoref. – Toshkent, 2023. –5-7 b
4. Аизова З.Ф. Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда ахлоқий-эстетик сифатларни шакллантириш: Пед. фан.б. фалс. док. (PhD) ...дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 48- б.
5. Abdusamatova N.J. Integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari: Ped. fan.b. fals. dok. (PhD) ...diss. avtoref. – Namangan, 2021. – 12 b.